

Revista Venezolana de Gerencia

Como citar: Cuétara, L. M., Labarca, N. J., Useche, L. M., y Márquez, L. E. (2024). Análisis cuantitativo de atractivos y recursos turísticos en destinos de sol y playa en Manabí. *Revista Venezolana De Gerencia*, 29(Especial 11), 260-278. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.e11.15>

Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 29 No. Especial 11, 2024, 260-278
enero-junio
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423

Análisis cuantitativo de atractivos y recursos turísticos en destinos de sol y playa en Manabí

Cuétara Sánchez, Leonardo Manuel*
Labarca Ferrer, Nelson José**
Useche Castro, Lelly María***
Márquez Ortiz, Luis Enrique****

Resumen

El proceso de valoración de atractivos y recursos turísticos constituyen entre otros aspectos de relevancia, la base del desarrollo turístico y componente significativo en el ámbito de la gestión de destinos turísticos. La presente investigación tiene como objetivo analizar cuantitativamente los atractivos y recursos turísticos para la gestión de destinos de sol y playa en Manabí aplicando la técnica multivariada de análisis factorial exploratorio. La metodología de investigación es de tipo descriptiva y correlacional, con el propósito de realizar un análisis factorial exploratorio por componentes principales. En consecuencia, entre los resultados alcanzados, se ha identificado un grupo de variables significativas para la caracterización del perfil del visitante a partir del análisis exploratorio de datos; así como, la demostración de la pertinencia y viabilidad práctica del análisis factorial exploratorio en la identificación de un conjunto de factores estructurados referidos a la oferta turística, atención al visitante, formación del personal y acciones de seguridad turística, entre otros. Como conclusiones derivadas del estudio,

Recibido: 19.02.24

Aceptado: 06.05.24

* Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de la Habana, Cuba. Docente e investigador de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. E-mail: leonardo.cuetara@utm.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9623-1193>

** Doctor en Ciencias Sociales. Mención Gerencia, Universidad del Zulia, Venezuela, Docente e investigador de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador, E-mail: nelson.labarca@utm.edu. <https://orcid.org/0000-0001-8846-769X>

*** Doctora en Estadística, Universidad Central de Venezuela. Docente e investigador Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. E-mail: lelly.useche@utm.edu.ec. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4294-9009>

**** Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de Matanzas, Cuba. Docente e investigador de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. E-mail: luis.marquez@utm.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4801-1337>

la cuantificación de atractivos y recursos turísticos ha contribuido al mejoramiento de programas de promoción turística rediseñados por el departamento de turismo cantonal localizados en los destinos de sol y playa seleccionados en la provincia de Manabí.

Palabras clave: destino turístico; oferta turística; promoción turística; atención al visitante; atractivos y recursos turísticos

Quantitative analysis of tourist attractions and resources in sun and beach destinations in Manabi

Abstract

The process of evaluating tourist attractions and resources constitutes, among other aspects, relevant aspects, the basis of tourism development and a significant component in the field of tourism destination management. The present research exposes as objective quantitatively analyze the tourist attractions and resources for the management of sun and beach destinations in Manabi based on the multivariate technique of exploratory factor analysis. The research methodology is descriptive and correlational, with the purpose of conducting an exploratory factor analysis by principal components. Consequently, among the results achieved, A group of significant variables has been identified for the characterization of the visitor profile from exploratory data analysis; as well as the demonstration of the relevance and practical viability of exploratory factor analysis in the identification of a set of structured factors referring to the tourist offer, visitor service, staff training and tourist security actions, among others. As conclusions derived from the study, The quantification of tourist attractions and resources has contributed to the improvement of tourism promotion programs redesigned by the cantonal tourism department located in the selected sun and beach destinations in the province of Manabí.

Keywords: tourist destination; touristic offer; tourism promotion; visitor attention; tourist attractions and resources.

1. Introducción

Ecuador constituye un país ideal para el turismo, reconocido entre los siete países con mayor biodiversidad del mundo, con ciudades patrimonio de la humanidad, atractivos y los recursos turísticos como componentes fundamentales en el desarrollo de

esta actividad económica, la cual debe representará el 4,4% del PIB nacional al finalizar el 2023 según estimaciones del Banco Central del Ecuador (2023), a partir de una contribución a la economía que alcanzará los cinco mil millones de dólares, es decir, un 9,2% por encima de lo registrado en el año precedente, señalar finalmente, que el número de

llegadas de visitantes internacionales se incrementó sustancialmente en 2022, generando un aporte de 2,4 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 60,9% con relación al año precedente.

Se debe destacar que Ecuador cuenta con atractivo, recursos turísticos, productos y servicios con reconocimiento nacional e internacional, entre los que se distinguen islas; playas; parques temáticos; lagunas; sitios culturales, arqueológicos, históricos y arquitectónicos, entre otros; además, de ofrecer un conjunto de facilidades turísticas que proveen de las condiciones necesarias para recibir y atender los requerimientos de los visitantes para la recreación, la diversión y el ocio (Ruiz et al, 2023).

Otras iniciativas para la conservación y preservación de los atractivos, recursos naturales y culturales locales, como una alternativa económica para generar ingresos complementarios a las actividades económicas tradicionales en las comunidades receptoras, lo constituyen diferentes modalidades turísticas, como el turismo de sol y playa, turismo comunitario, turismo de naturaleza específica de la geografía ecuatoriana (Rivera y Mendoza, 2022; Cantos y Posligna, 2023).

En la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 - Agenda 2030 para Ecuador con un enfoque territorial, se expresa la delimitación de un conjunto objetivos comunes para la articulación de las políticas públicas con los ejes del desarrollo del sector turístico, que plantean garantizar la sustentabilidad de los atractivos, recursos naturales y culturales; la necesidad de fomentar el turismo doméstico, receptivo y sostenible a partir de la implementación de

programas de promoción y diversificación de la oferta de productos y servicios en destinos de sol y playa preferiblemente, así como, su integración armónica con lo declarado en formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentada por la Secretaría Nacional de Planificación (2022).

Resulta evidente en Manabí, la presencia de un número de destinos turísticos de sol y playa, distribuidos en algunos cantones que acogen a hermosas playas bañadas por las aguas del Océano Pacífico, que inician en Federnales, se prolonga por Jama, San Vicente, Sucre, Portoviejo, Jaramijó, Manta, Montecristi, Jipijapa y concluye en Puerto López, lo que constituye la mayor motivación y acogida entre los visitantes locales, nacionales e internacionales que demanda este tipo de oferta turística (Prefectura de Manabí, 2021).

En este sentido, se debe plantear que la presente investigación es distintiva desde el aspecto teórico y práctico, debido a la necesidad de realizar un análisis cuantitativo de los atributos tangibles e intangibles que distinguen a un número de atractivos y recursos turísticos identificados en destinos de sol y playa localizados en la provincia de Manabí, desde Ayampe (en el sur) hasta Cojimíes (en el norte), donde sobrepasa sus 350 kilómetros de playa, representando el 32% perfil costero ecuatoriano.

En otro orden de ideas, se debe hacer referencia al aprovechamiento en términos de sostenibilidad, de las potencialidades de atractivos como de recursos naturales, culturales y patrimoniales que representan una reconocida oferta turística en el contexto nacional e internacional, así como, del accionar de los departamentos de turismo

en la elaboración de planes y programas como contribución al desarrollo turístico, y, por tanto, su impacto positivo en la dinamización de la actividad turística en los principales destinos de sol y playa de la provincia de Manabí (Loor y Mendoza, 2023).

Por todo lo anterior, se enuncia como objetivo de la presente investigación analizar cuantitativamente los atractivos y recursos turísticos para la gestión de destinos de sol y playa en Manabí a partir de la aplicación del análisis factorial exploratorio que permita el conocimiento de atributos tangibles e intangibles como la percepción del visitante de los aspectos afectivos-cognitivos e imagen de la oferta turística, atención al visitante, formación del personal de servicio, las actividades de seguridad turística, entre los más representativos en el litoral manabita.

2. Contextualización de atractivos y recursos turísticos: fundamentación teórica

Entre los objetivos estratégicos declarados en el Plan de desarrollo turístico 2020 para Ecuador se plantea convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado para potenciar el desarrollo integral a partir de la utilización racional de recursos naturales, culturales, sociales, económicos, tecnológicos, donde se enfatiza la preponderancia de los atractivos y recursos turísticos que permita la generación de una oferta de productos y servicios sostenible, responsable y competitiva (MINTUR, 2021).

Con relación a la contextualización de recursos turísticos, es conveniente esbozar que constituyen un conjunto de bienes y servicios que, por medio de la

actividad del hombre y de los medios con los que cuenta, hacen posible la actividad turística para satisfacer las necesidades de la demanda; los cuales pueden clasificarse en recursos naturales afines con la naturaleza; recursos histórico-patrimoniales materiales e inmateriales de gran tradición y valor histórico; los recursos etnográficos-culturales vinculados con la cultura, por último, las manifestaciones propias de una localidad como componentes base del producto turístico (MICENTUR, 2018).

De modo similar, se especifica desde el aspecto teórico, que el atractivo turístico representa los valores propios de un destino que despiertan el interés de los visitantes por sus valores naturales, culturales e históricos; por otra parte, se revela que los atractivos turísticos constituyen el conjunto de elementos materiales y/o inmateriales, susceptibles de ser transformados en un producto turístico (Acerenza, 2017).

Otro documento de consulta, se identifica con la "Guía metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos del Ecuador", en la cual se establecen lineamientos técnicos para la identificación, clasificación y valoración de los atractivos y recursos turísticos (MINTUR, 2018); y en concordancia, se declara que los atractivos turísticos se encuentran constituidos por el conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico (Rivera y Mendoza, 2022).

Se debe precisar, que la modalidad de turismo de sol y playa es considerada una de las más representativas para realizar actividades al aire libre, debido a la preferencia cada vez más frecuente de los visitantes a elegir este tipo de destino turístico para sus vacaciones, donde se

exteriorizan algunas variables de interés, entre las que se distinguen, por ejemplo: la calidad de las playas y facilidades para visitantes, equipamientos, servicios públicos y la planta turística, la oferta de alimentos y bebidas, servicios de transporte, la hospitalidad y amabilidad de prestadores de servicios, las actividades de recreación y ocio, además, de otras variables de interés, como las motivaciones, la imagen y la satisfacción con la oferta turística que diferencian a un destino de sol y playa como expone (Carvache et al, 2018; Larrosa et al, 2023).

Algunos artículos consultados en la bibliografía especializada con relación al análisis de atractivos y recursos turísticos en el ámbito del turismo se identifican con: el diseño de un modelo de turismo comunitario sustentable para integrar sus recursos turísticos (Anzaldúa et al, 2020); el patrimonio cultural inmaterial indígena (Arias y Morant, 2020); la actividad artesanal como atractivo cultural (Moreno et al, 2021); la segmentación por motivaciones y valoración del turismo (García, 2021); el control de la gestión del destino turístico (Carvajal et al, 2021); la aplicación del método de valoración contingente para lugares turísticos (Mendoza, 2022); el análisis de los componentes cognitivos y afectivos en destino de sol y playa (Sánchez et al, 2023), y para finalizar, la propuesta de modelo de gestión de playas en la zona norte de Manabí (Navas et al, 2023), entre lo más representativo.

3. Rasgos metodológicos para el análisis cuantitativo de atractivos y recursos turísticos

Dentro del ámbito de la presente investigación de tipo descriptiva

y correlacional se ha incorporado la metodología de la investigación estadística multivariante con la intención de realizar un análisis factorial exploratorio por componentes principales.

En este sentido, se distinguen diferentes estudios en el contexto nacional e internacional, donde se abordan disímiles temáticas como: el análisis de la percepción de los estadounidenses que visitan Colombia (Luna, 2019); el modelo de experiencia turística memorable (Ortiz et al, 2020); la imagen cognitiva de destinos turísticos (Batista et al, 2021); la contribución de servicios extra hoteleros en destinos turísticos (Román et al, 2022); la percepción de los residentes en un destino turístico (Jaramillo y Luyando, 2022); los factores claves de un destino turístico competitivo (Marín et al, 2023), la percepción de la competitividad del destino (Dalmar, 2023), por último, los métodos multivariantes para la evaluación de atractivos turísticos (Otero, 2023).

Corresponde inmediatamente, la descripción de una metodología para el análisis cuantitativo de los atributos tangibles e intangibles que distinguen los principales atractivos y recursos turísticos para la gestión de destinos de sol y playa a partir del análisis factorial exploratorio por componentes principales que permite reducir la dimensión de los datos preliminares, con el propósito de explicar un fenómeno o constructo desde un menor número de variables como objeto de estudio (Pizarro y Mora, 2020) como se representa en el cuadro 1:

Cuadro 1

Fases del análisis factorial exploratorio

Fases	Descripción del contenido
Fase 01 Análisis exploratorio de datos y selección de las variables objeto de estudio	Se presentan los principales atractivos y recursos turísticos reconocidos en los destinos de sol y playa seleccionados, además de la aplicación del Análisis Exploratorio de Datos, para lo cual se elabora un instrumento de recopilación de información estructurado en 24 ítems de respuesta de opción múltiple con escala tipo Likert para la caracterización perfil del visitante, la valoración de los atributos de atractivos y recursos turísticos para destinos de sol y playa, la valoración de los aspectos afectivos-cognitivos y finalmente, los atributos característicos del servicio e imagen de estos; además, de realizar las pruebas estadísticas como el análisis de fiabilidad de consistencia interna mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach con la finalidad de identificar la consistencia interna del instrumento.
Fase 02 Análisis preliminar: adecuación de los datos y verificación de supuestos	Se procede a la aplicación de la técnica de Análisis Factorial Exploratorio, en particular, la instrumentación del método de análisis de componentes principales para determinar los descriptivos univariados y solución inicial; la verificación de la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (índice KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett.
Fase 03 Análisis de la estructura de las correlaciones: determinación número de factores, extracción y rotación	Se corresponde establecer el método de extracción, en este caso, se selecciona de máxima verosimilitud para cuando los datos presentan una distribución normal, y ayuda a estimar la significancia estadística de los pesos factoriales y genera intervalos de confianza; a continuación, se procede al proceso de extracción basado en autovalores mayores que 1; interpretación de los factores y la selección del método Varimax para obtener la matriz de componentes rotados y sus comunalidades.
Fase 04 Análisis e interpretación de los resultados	Se debe efectuar el análisis de las cargas factoriales, para determinar cuáles variables se encuentran más fuertemente asociadas con factores específicos dentro del conjunto de datos recopilados a partir de la aplicación del instrumento elaborado en fases precedentes.

Fuente: elaborado a partir de López y Gutiérrez, (2019), Otero, (2023).

4. Principales resultados obtenidos a partir de la aplicación de la estructura metodológica por fases para el análisis factorial exploratorio

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a las fases del análisis factorial exploratorio como se observan en la Tabla 1. A partir del instrumento de recopilación de información estructurado en 24 ítems de respuesta de opción múltiple con escala tipo Likert aplicado, se ha logrado la caracterización perfil del visitante, la valoración de los atributos de atractivos y recursos turísticos para destinos de sol y playa, la valoración de los aspectos

afectivos-cognitivos y finalmente, los atributos característicos del servicio e imagen y otras peculiaridades relacionadas con la oferta turística en los destinos de sol playa localizados en los cantones de Jipijapa, Manta, Sucre y San Vicente respectivamente.

La posición geográfica de Manabí le permite poseer una diferenciada oferta turística por su variedad de recursos naturales, culturales, históricos y arqueológicos, donde se encuentran registrados 370 atractivos y recursos turísticos, se clasifican como sitios naturales (191) y manifestaciones culturales (179), los cuales se encuentran en capacidad de ser comercializados y promocionados por parte de los

operadores turísticos locales y nacionales respectivamente (Prefectura de Manabí, 2021; García, 2022).

Asimismo, en la cartera de productos y servicios turísticos se resaltan las actividades de avistamiento de flora y fauna, recorridos por parajes naturales y asentamientos de culturas precolombinas, experiencias culturales y gastronomía, senderismo, pesca, festividades religiosas, recreación y ocio, humedales, manglares, lagunas, estuarios, islotes e islas que conforman

magníficos paisajes a lo largo de la geografía costera, entre otras, así como también, el disfrute de sus extensas áreas de playas, bosque y selva tropical (Lemoine et al, 2018; Campos et al, 2020 y Carvajal et al, 2021).

En el cuadro 2 se describen los principales cantones con la presencia de la modalidad de turismo sol y playa en la provincia de Manabí, sus principales atractivos culturales y presencia de recursos turísticos naturales, como se especifica a continuación:

Cuadro 2

Principales atractivos y recursos turísticos para los cantones con presencia de la modalidad de turismo sol y playa

Cantones	Descripción recurso natural playas
Jipijapa	Boca del Cayo y Puerto Cayo,
Manta	Barbasquillo, Santa Marianita, Las Piñas, La Tiñosa, Tarquí, Río Caña, El Murciélago, Los Esteros, Santa Rosa, Piedra Larga, Liliqué, San Mateo y San Lorenzo
San Vicente	Los Perales, Briceño, Charco, San Vicente, Canoa, Punta Napo y Cabo Pasado
Sucre	Chirije, La Gringa, Bahía, Pajonal, Bejuco, San Clemente, La Gorda, Punta Bella-ca, San Jacinto, La Mesita y Bellavista
Descripción de principales atractivos y recursos turísticos naturales	
Jipijapa, Manta y San Vi-cente	Reservas naturales (áreas protegidas, bosques protectores, senderos, áreas de importancia), cerros/colinas
Sucre	Ambientes marinos (islas e islotes, refugio de vida silvestre), estuarios
Jipijapa y Manta	Balnearios de agua dulce y fenómenos espeleológicos, ríos, cascadas, saltos de agua, lagunas, represas, aguas subterráneas
Jipijapa, Manta y Santa Vi-cente	Zonas arqueológicas e históricas, arquitectura civil y actividades religiosas
Descripción de principales atractivos culturales	
Jipijapa, Manta, Sucre y Santa Vicente	Museo de Jipijapa, Petroglifos Santos, Iglesia Central de San Lorenzo; Museo de Pacoche, Museo del Banco Central, Museo etnográfico, Museo etnográfico Cancebí, Iglesia La Dolorosa, Antiguo Hotel Aragón; Museo arqueológico Banco Central de Bahía, Museo de arqueología y etnohistoria José García, La casa americana (lugar histórico), Iglesia Nuestra Señora de la Nieve e Iglesia La Mer-ced, entre otros

Fuente: elaborado a partir de Campos, Cuétara y Plaza, (2020).

En consideración a la información presentada en el cuadro 2 se observa que la mayoría de los atractivos y recursos turísticos naturales inventariados por el Ministerio de Turismo en Manabí,

están representados por el recurso natural playas, a continuación, aparecen los balnearios de agua dulce, sitios espeleológicos, ríos, cascadas, saltos de agua, lagunas, represas, aguas

subterráneas y en tercera posición se localizan los museos, lugares históricos, zonas arqueológicas, arquitectura colonial y religiosa según se describe por (Campos et al, 2020).

En la continuidad del análisis de la Fase 01 para la realización del Análisis Exploratorio de Datos, se inicia con la elaboración de un instrumento organizado por 24 variables de estudio, para lo cual se ha procedido a la determinación de un tamaño de muestra prefijado en 384 visitantes, excursionistas, turistas y residentes locales en los destinos de

sol playa de Jipijapa, Manta, Sucre y San Vicente respectivamente, mediante la adecuación del método de muestreo no aleatorio por cuota, es decir, conformar una muestra que involucre a individuos que representan a una población de estudio y que se eligen de acuerdo con sus rasgos o cualidades, para lo cual, la bibliografía consultada, recomienda un tamaño de muestra ideal entre 300 a 400 casos de estudios (Mavrou, 2015), como se detalla en la Tabla 1:

Tabla 1
Procesamiento de casos y determinación de la fiabilidad del instrumento elaborado

Resumen de procesamiento de casos				
		N	%	
Casos	Válido	384	100,0	
	Excluido ^a	0	,0	
	Total	384	100,0	
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.				
Estadísticas de fiabilidad				
Alfa de Cronbach	N de elementos			
	,982 12			
Estadísticas de escala				
	Media	Varianza	Desv. Desviación	N de elementos
	174,3646	1179,898	34,34964	12

Fuente: Elaboración propia a partir del reporte de salida [ConjuntoDatos1] <D:\OneDrive\Documentos\FICHEROS SPSS\Perfil visitante Sol y playa 06 septiembre 2023.sav>

Posteriormente, se ha procedido efectuar el análisis de fiabilidad mediante la prueba estadística del coeficiente de Alfa de Cronbach con la finalidad de conocer la consistencia interna del instrumento de recopilación de información basada en el promedio de la correlación que existe entre los ítems evaluados aplicado a los visitantes que frecuentan los destinos seleccionados

(Otero, 2023), para lo cual se obtiene un valor de 0,982, lo que indica una buena consistencia interna en correspondencia con la escala tipo Likert propuesta, lo que permite la fundamentación en el análisis de cada una de las variables declaradas considerando la valoración aportada por los participantes en la investigación expuesta en la Tabla 2:

Tabla 2
Caracterización perfil del visitante en los destinos de sol y playa objeto de estudio

Variables	Resultados (expresado en valores porcentuales)
Tamaño muestra de estudio	384 encuestados (muestreo no aleatorio por cuota)
Género	Femenino: 44% Masculino: 56%
Edad	Hasta 20 años 30,2 Entre 21-35 años 52,1
Ocupación	Empleado 60,3 Relación de dependencia 23,4 Estudiante 21,4
Lugar de residencia	Otros cantones 35,4 Cantones objeto de estudio 31,5 Otras provincias 24,7
Estado civil	Soltero 43,5 Casado 38,2
Formación académica	Secundaria 21,9 Bachillerato 39,3 Universitaria 29,9
Ocupación	Empleado 32,3 Relación dependencia 23,4 Estudiante 21,4
Forma organización visita	Viaja independiente 69,0 Con paquete 18,0
Composición de grupos	Con pareja 31,3 Con amigos 23,4 Con familia 17,4
Número personas acompañan	Hasta dos personas 47,1 De tres a cinco personas 43,2
Estancia en el destino	De uno a dos días 53,4 De tres a cinco días 38,3
Frecuencia visita a los destinos	En feriados 43,6 En vacaciones 33,7
Frecuencia visita atractivos	Casi siempre 37,2 Siempre 30,7 En feriados 16,2
Medios de información	Internet 30,2 Recomendación familiares 28,4 Otros 17,2
Motivaciones visitar destinos	Sol y playa 27,1 Visita a familiares 12,5 Recreación 12,1 Negocios 10,7 Atractivos turísticos 8,9
Preferencias de atractivos	Sol y playa/balnearios 62,8 Otros atractivos 25,5
Opciones de alojamiento	Otros alojamientos 27,9 Casas familiares 26,1 Casas propia 24,5
Medio de transporte	Autobús cantonal 35,7 Auto privado 33,3 Autobús intercantonal 20,8
Presupuesto de gastos	Hasta 50,00 usd 65,4 Entre 101,00 a 150,00 usd 13,8 Entre 51,00 a 100,00 usd 10,9
Imagen de marca atractivos	Sol y playa/balnearios 44,3 Atractivos cultural, arqueológico, religiosos 25,1 Atractivo gastronómico 18,5
Valoración atractivos turísticos	Diversos/únicos 51,2 Agradable y motivante 24,2 Distintivo 13,5 Interesante 12,2
Satisfacción imagen atractivos	Extremadamente satisfecho 32,3 Muy satisfecho 39,1 Moderadamente satisfecho 15,8 Poco satisfecho 9,1
Repetición visita atractivos	Definitivamente sí 36,5 Probablemente sí 34,9 Indeciso 21,6
Recomendación de familiares	Definitivamente sí 39,1 Probablemente sí 31,1 Indeciso 18,3

Fuente: Elaboración propia a partir del reporte de salida [ConjuntoDatos1] <D:\OneDrive\Documentos\FICHEROS SPSS\Perfil visitante sol y playa 06 septiembre 2023.sav>

Con la información recopilada en la tabla precedente se procede a la caracterización del perfil del visitante preferiblemente motivado por la oferta turística visita los destinos de sol y playa en los meses de julio y agosto de 2023, al considerar las siguientes variables de estudio como se explica inmediatamente:

- Prevalece en el consumo de la oferta de sol y playa, el género masculino (56,0). Se observa un comportamiento indistinto entre los rangos de edad entre 21-35 años (52,1) y en menor medida hasta 20 años (30,2) para el tipo de visitante que demandan este principal atractivo turístico, además, con referencia a la variable estado civil, es representativo el número de parejas que llegan, es decir, solteros (43,5) y casados (38,2) en ese orden; por último, con respeto al nivel de formación académica prevalece el egresado de bachillerato (39,3), universitaria (29,9) y a continuación, la enseñanza secundaria con un (21,9) respectivamente.
- En el examen de la variable ocupación de los visitantes que llegan a las diferentes playas y otros atractivos turísticos, se destaca por su valor porcentual, el número de empleados (60,3), contrariamente, con relación de dependencia aparece un (23,4) y el estrato de estudiante solo un (21,4) como lo más significativo. Con relación al lugar de residencia, el mayor valor porcentual corresponde a otros cantones de la provincia de Manabí, con un (35,4). A continuación, visitantes que provienen de los propios cantones objeto de estudio (31,4), así como, viajan desde otras provincias cercanas (24,7) por ese orden.
- De los visitantes que arriban a los diferentes destinos, se conoce que, viajan con familia (17,4), con amigos (23,4) y con la pareja (31,3) según los datos estadísticos procesados; en este análisis, resulta interesante la información del número de personas que acompañan a disfrutar de las bondades de la playa, se aprecia que hasta dos personas (47,1) y de tres a cinco personas representa él (43,2). Para los prestadores de servicios de alojamiento, gastronómicos, de recreación y ocio, resulta significativo el número de días que pernoctan en los diferentes destinos de sol y playa, donde se distingue, la estancia entre uno a dos días (53,4), es predominante con relación a la frecuencia de visita a los destinos en fechas de feriados (43,6) y para el periodo de vacaciones (33,7), otro aspecto de interés, se identifica con la frecuencia de visita a los principales atractivos, la respuesta mayoritaria, casi siempre (37,2) y siempre (30,7), lo que caracteriza las respuestas de los consultados.
- En cuanto a los medios de información utilizados para conocer los atractivos y recursos turísticos, predomina la información aportada por sitios web de servicios en internet (30,2), en una segunda posición se ubica las recomendaciones de familiares (28,4) como lo más representativo. Entre las principales motivaciones para visitar los diferentes destinos se distingue, en primer lugar, la oferta de sol y playa (27,2), seguidamente visita a familiares (12,5) y muy cerca del anterior, las actividades de recreación y ocio que representa un (12,1) para la población que alcanza

a disfrutar de estos espacios naturales.

- Se subraya, entre las principales preferencias por la presencia de atractivos en los destinos seleccionados, la modalidad de sol y playa/balnearios (62,8), posteriormente, la de otros atractivos (25,5) que rodean determinadas necesidades de recreación y ocio. Se prefiere, por parte, de las familias que visitan este tipo de atractivo de sol y playa, otros tipos de servicio de alojamiento (27,9) y, en segundo lugar, casas de familiares (26,1) en orden de prioridad.
- Se distingue en la utilización de medios de transporte para llegar a los diferentes destinos el uso del autobús cantonal (35,7), la opción de viajar en auto privado (33,3), por último, el transporte de autobús intercantonal con un valor de (20,8) para la variable de movilidad entre los destinos implicados.
- En cuanto al presupuesto de gastos, se indica por parte de los examinados, que el rango más representativo corresponde con el primer nivel hasta los 50,00 USD (65,4), en una menor proporción, entre 101,00 a 150,00 USD (13,8) para el análisis del comportamiento de la variable gastos del visitante; con relación a la valoración de los atractivos turísticos a partir de la percepción de los visitantes, prevalece diversos/únicos (51,2), en segundo lugar, se ubica lo agradable y motivante (24,2), por último, aparece el aspecto distintivo con una puntuación de (13,5) comparativamente.
- A continuación, corresponde el análisis a la variable satisfacción de los visitantes con la imagen de los

atractivos turísticos frecuentados, donde se identifica con muy satisfecho (39,1), extremadamente satisfecho (32,2) y moderadamente satisfecho solamente él (15,8) según la escala tipo Likert presentada.

- Del total de visitantes consultados, manifiestan que definitivamente si regresara a visitar nuevamente los atractivos y recursos turísticos (36,5), otro segmento de los analizados manifiesta probablemente sí (34,9) y se muestran indecisos con relación a esta decisión un (21,6) de los encuestados. Por consiguiente, al responder si recomendase visitar los atractivos a sus familiares, contestan definitivamente sí (39,1), probablemente sí (31,1) y se declaran indeciso solamente él (18,3) de los participantes en el estudio.

A manera de conclusiones preliminares se distinguen entre las variables de estudios referidas al perfil del visitante que participa de la oferta de los principales atractivos y recursos turísticos en los destinos de sol y playa seleccionados por sus valores porcentuales significativos, la forma de organización de la visita; número de personas que lo acompañan; tiempo de estancia y frecuencia de visita al destino; preferencias por el disfrute de atractivos; presupuesto de gastos; imagen de marca que promociona cada destino; la valoración de los atractivos; y con menor apreciación, la satisfacción con la oferta turística; la repetición de la visita y la recomendación a familiares en ese orden de preferencia.

En la descripción de los principales resultados referente al punto 4.2 Fase 2: **Análisis preliminar: adecuación de los datos y verificación de**

supuestos donde se procede con la aplicación de análisis de componentes principales la que debe contribuir al conocimiento de los factores que intervienen significativamente en el análisis cuantitativo de los atractivos y recursos turísticos identificados en los destinos de sol y playa de los cantones de Jipijapa, Manta, Sucre y San Vicente presentes en la costa manabita.

En el proceso de verificación de la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (índice KMO) se obtiene un valor de 0,830, lo que indica la regla de decisión ($KMO \geq 0,80$) un resultado satisfactorio al ubicarse en el rango establecido entre [0,8 a 0,9]. lo que demuestra que la correlación parcial de las variables es pertinente y, por tanto, es apropiado la aplicación del análisis factorial a la

matriz de datos bajo estudio.

La prueba de esfericidad de Barlett contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones observada es en realidad una matriz identidad, por tanto, se asume que los datos proceden de una distribución normal multivariante y que el estadístico de Barlett se distribuye aproximadamente según el modelo de probabilidad Chi-cuadrado como una transformación del determinante de la matriz de correlaciones.

Se puede comprobar en la Tabla 3 que el nivel de significancia crítico (Sig.= 0,000) es menor que 0,05, por tanto, se debe rechazar la hipótesis nula de esfericidad y seguidamente aseverar que el modelo factorial es el adecuado como requisito para la continuidad del estudio.

Tabla 3
Determinación de la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y prueba de esfericidad de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin	,830	
Prueba de esfericidad de Bartlett	Chi-cuadrado aproximado	25403,843
	Gl	741
	Sig.	,000

Fuente: Elaboración propia a partir del reporte de salida [ConjuntoDatos1] <D:\OneDrive\Documentos\FICHEROS> SPSS\Perfil visitante sol y playa 06 septiembre 2023.sav

Como consecuencia, de los resultados obtenidos del procesamiento de datos, concierne la descripción del punto 4.3 **Fase 3: Análisis de la estructura de las correlaciones**. En este momento del proceso, corresponde realizar el análisis del porcentaje de

varianza que explica cada factor calculado como se representa en la Tabla 4 Varianza total explicada, donde se muestra los factores que alcanzan autovalores mayores que la unidad y los porcentajes de variabilidad de los datos que explica cada factor.

Tabla 4
Varianza total explicada

Componente	Autovalores iniciales			Sumas de cargas al cuadrado de la extracción			Sumas de cargas al cuadrado de la rotación		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	26,051	57,892	57,892	26,051	57,892	57,892	17,798	39,552	39,552
2	5,830	12,954	70,846	5,830	12,954	70,846	9,720	21,599	61,151
3	4,643	10,319	81,165	4,643	10,319	81,165	9,006	20,014	81,165
4	,976	2,170	83,335						
5	,820	1,822	85,157						

Método de extracción: análisis de componentes principales

Fuente: Elaboración propia a partir del reporte de salida [ConjuntoDatos1] <D:\OneDrive\Documentos\FICHEROS SPSS\Perfil visitante sol y playa 06 septiembre 2023.sav>

En consideración a lo explicado anteriormente, se debe puntualizar que el objetivo de la técnica de análisis factorial consiste en la identificación de un conjunto de factores latentes que simplifican las relaciones que se establecen en un conjunto de variables observadas, y entre los métodos de extracción de factores a seleccionar se corresponde con componentes principales, que establece combinaciones lineales no correlacionadas de las variables observadas, donde el primer componente posee la varianza máxima y las sucesivas explican progresivamente las proporciones menores de la varianza y que no están correlacionadas unas con otras como manifiestan (López y Gutiérrez, 2019).

De acuerdo con el reporte de salida presentado en la Tabla 6, el primer factor explica el 57,89% de la varianza de los datos originales; el segundo factor el 12,95 %, y finalmente, el tercer factor indica el 10,31 %, de la varianza de la información recopilada. Es oportuno aclarar, que estas tres últimas columnas corresponden a la varianza luego de la

rotación de los factores, por otra parte, las tres primeras columnas representan la varianza de los datos antes de la rotación. Como puede observarse, después de la rotación hubo una redistribución de la variabilidad entre los factores, lo que indica un valor porcentual acumulado de 81,16, lo que califica como aceptable los resultados obtenidos de la varianza total explicada como se ha corroborado en la bibliografía consultada (Mavrou, 2015).

Por otra parte, se representa en la Tabla 5 Matriz de componentes rotados y sus comunalidades, la proporción de la varianza de cada variable que puede ser expuesta por el modelo factorial obtenido. Al revisar las comunalidades de la extracción, es posible analizar, cuáles de las variables son explicadas por el modelo, al prefijar un valor en la columna de Extracción superior al 0,60 de valor porcentual como indica (López y Gutiérrez, 2019), además, se identifican por filas, cada una de las variables incluidas en el instrumento de recopilación de información aplicado en la fecha de realización del trabajo de campo.

Tabla 5
Matriz de componentes rotado^a y sus comunalidades

	Componente			Comunalidades
	Factor 1	Factor 2	Factor 3	
Oferta de alojamiento	,842			,828
Oferta gastronómica	,841			,786
Servicio de transporte turístico	,849			,803
Oferta de recreación y ocio	,857			,829
Conocimiento de tradiciones	,842			,811
Calidad de la oferta turística	,830			,786
Relación calidad/precio	,862			,838
Seguridad turística	,847			,800
Información turística	,865			,840
Calidad del entorno natural	,854			,823
Oferta cultural, recreación y ocio	,821			,783
Facilidades de compra	,840			,787
Acceso a la oferta turística	,872			,859
Estética e infraestructura	,837			,797
Relación costo/beneficio	,863			,830
Condiciones climáticas	,843			,785
Servicio de atención al visitante	,844			,810
Hospitalidad de residentes	,870			,852
Eficiencia del servicio		,881		,867
Eficacia del servicio		,838		,817
Efectividad del servicio		,848		,825
Quejas y reclamaciones		,833		,805
Trabajo en equipo		,834		,848
Funciones de personal		,858		,846
Profesionalidad personal		,857		,822
Técnicas en los servicios		,850		,835
Disponibilidad personal servicio		,828		,830
Canales de comunicación		,847		,826
Horarios de atención		,882		,873
Limpieza e higiene			,859	,814
Seguridad en establecimientos		,867		,830
Comprensión al cliente		,844		,793
Atención personalizada		,855		,804
Amabilidad personal de servicio		,834		,789
Cordialidad personal de servicio		,872		,832
Equipamiento y tecnologías		,871		,834
Ambiente y confort		,721		,664
Caracterización del entorno		,851		,779
Imagen de atractivos y servicios		,854		,781

Método de extracción: análisis de componentes principales / Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser / a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones

Fuente: Elaboración propia a partir del reporte de salida [ConjuntoDatos1] D:\OneDrive\Documentos\FICHEROS SPSS\Perfil visitante sol y playa 06 septiembre 2023.sav

El propósito del punto 4.4 Fase 4 Análisis e interpretación de los resultados se concentra en mostrar la correlación que existe entre los tres factores para incidir en las estrategias de comercialización de los atractivos y recursos turísticos declaradas por parte de la instituciones de turismo presentes en los cantones seleccionados en el estudio, donde se corrobora a partir del reporte de salida del procesamiento de la base de datos, que los valores correlacionados de cada una de las variables entre sí, conservan una correlación positiva moderada a fuerte; de tal manera que, sus coeficientes se encuentran superando el valor de 0,7 prefijado para este tipo de análisis estadístico.

En este sentido, se evalúa para el primer Factor 1 Oferta turística en el destino de sol y playa, donde se incluyen las variables identificadas con: acceso a la oferta turística 0,870 el más alto, a continuación, la hospitalidad y amabilidad de residentes 0,868; la información turística 0,865; la relación costo/beneficio de servicios ofertados 0,863; y a continuación, se presenta la variable referente a la relación calidad/precio 0,860, lo que muestran una elevada carga factorial con relación al primer factor, además de mostrar valores positivos, en todos los casos.

En la representación del segundo factor Atención al visitante y atributos del servicio, se reconoce la inclusión de las siguientes variables: horarios de atención al turista con un 0,882 como el más sobresaliente; la eficiencia mostrada por el personal de servicio 0,881; el cumplimiento de las funciones de prestadores del servicio 0,858; a continuación, se ubica la profesionalidad mostrada 0,857, y para concluir este análisis, se presenta la variable técnicas

aplicadas en el proceso de servicio al obtener un 0,850, señalar de forma similar, que exhiben cargas factoriales superiores y también valores positivos, lo que significa una buena contribución al comportamiento de este factor señalado.

En la interpretación del tercer factor Personal, seguridad y entorno, se concentran las variables que se identifican con la cordialidad del personal de servicio 0,872; el equipamiento y tecnología 0,871; la seguridad en establecimientos turísticos 0,867; la limpieza y higiene en los establecimientos visitados 0,859, para finalizar, la atención personalizada al visitante 0,855, donde se aprecia similares resultados en su estructura a los factores anteriormente examinados.

Los resultados de la matriz de componentes rotados y sus comunalidades evidencia que las variables declaradas en el estudio para el análisis cuantitativo de atractivos y recursos turísticos mediante la aplicación de técnicas multivariantes se agrupan en la identificación de tres factores reconocidas con la oferta turística; la atención al visitante y atributos del servicio, y por último, lo referido al personal de prestación de servicio, seguridad en los establecimientos de atención a visitantes y las particularidades del entorno que acompaña la presencia de atractivos y recursos turísticos propiamente reconocidos para la zona costera de Manabí, lo que corrobora el cumplimiento del objetivo enunciado en la presente investigación.

5. Conclusiones

A partir de la revisión sistemática de resultados de artículos, documentos, informe de investigación e indagaciones de diferentes autores reconocidos en el campo de estudio y publicados

en bases de datos indexadas se ha logrado la fundamentación de las bases teóricas – conceptuales, referente a la contextualización de atractivos y recursos turísticos, a la caracterización de la oferta de productos y servicios localizados en destinos de sol y playa, a los estudios y trabajos prácticos referidos al análisis factorial exploratorio como técnica de análisis de datos extensamente utilizada en el campo de las ciencias sociales, y muy en particular, en el sector del turismo.

Otro aspecto a enfatizar, concierne a la descripción de la estructura de una metodología para el análisis cuantitativo de los atributos tangibles e intangibles que distinguen los principales atractivos y recursos turísticos, además, de la caracterización del perfil del visitante a partir de la instrumentación del análisis exploratorio de datos y la identificación de un conjunto de variables significativas que ha permitido la valoración de la percepción del visitante en aspectos afectivos-cognitivos alusivos a la oferta turística, las preferencias por el disfrute y valoración de diferentes atractivos; la imagen de marca que promociona cada destino, y por último, los niveles de satisfacción con la acogida de productos y servicios representativos en los destinos de sol y playa presentes en la costa manabita.

A partir de la técnica del análisis factorial exploratorio con la aplicación del método de componentes principales se ha demostrado su pertinencia y viabilidad práctica, lo que permite al departamento de turismo en los gobiernos cantonales de Jipijapa, Manta, Sucre y San Vicente enfocarse en el rediseño de programas de promoción turística al considerar los factores estructurados reconocidos con la oferta turística en el destino de sol y playa; la atención a los visitantes y

atributos del servicio, así como, con los programas de preparación y formación del personal de servicio, actividades para la seguridad turística y acciones de conservación del entorno natural, constituyen aportes relevantes en las propuestas de estrategias para el desarrollo turístico.

Para finalizar, plantear que los resultados derivados del análisis cuantitativo de los atributos tangibles e intangibles que distinguen los principales atractivos y recursos turísticos para la gestión de destinos de sol y playa proporcionan las bases teóricas y metodológicas necesarias que permiten su generalización e instrumentación práctica a partir de las adecuaciones requeridas según las particularidades de otras zonas costeras en el Ecuador.

Referencias bibliográficas

- Acerenza, M. (2017). *Conceptualización, origen y evolución del turismo*. Ed. Trillas.
- Anzaldúa, K., Sandoval, R., Lorenzana, B. y Avilez, H. (2020). Turismo Comunitario Sustentable en la Microrregión Costa Chica-Montaña, Guerrero, México. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(90), 546-562. <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/32400/33789>
- Arias, D. y Morant, M. (2020). Patrimonio cultural inmaterial indígena: análisis de las potencialidades turísticas de los simbolismos del cacao del pueblo Bribri (Talamanca, Costa Rica). *Cuadernos de Turismo*, (46), 505-530. <https://revistas.um.es/turismo/article/view/451941>
- Banco Central de Ecuador-BCE (2023). *Informe de la economía ecuatoriana en 2022 y perspectivas*

2023. https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/EvolEconEcu_2022pers2023.pdf
- Batista, S., Serrano, L., y Vega de la Cruz, L. (2021). Imagen cognitiva de destinos turísticos. Una aproximación desde el destino turístico Holguín, Cuba. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño*, 22(2), 288-308.
- Campos, S., Cuétara, L. y Plaza, N. (2020). Recursos naturales y culturales como factor de desarrollo local turístico de la provincia de Manabí. *Revista Polo del Conocimiento*, 47(5), 487-519. <http://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es>
- Cantos, G. y Posligua, I. (2023). *El turismo ecológico como alternativa de desarrollo turístico en la parroquia San Lorenzo, cantón Manta, Manabí*. [Repositorio Digital UNESUM. Tesis - Carrera de Ingeniería en Ecoturismo-Licenciatura Turismo]. <http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/5628>
- Carvache, W., Macas, C., y Orden, M. (2018). Motivaciones, valoración y satisfacción del turista en un destino de Sol y Playa de Ecuador. *Revista Espacios*, 39(13), 1-16. <https://www.revistaespacios.com/a18v39n13/a18v39n13p04.pdf>
- Carvajal, V., Almeida, E. & Lemoine, F. A. (2021). Control de la gestión del destino turístico Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales. *South Florida Journal of Development*, 2(2), 2451-2461. <https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jdev/article/view/361>
- Dalmar, D. (2023). La percepción de competitividad del destino por parte de los turistas. *International Journal of Science and Society*, 5(3), 14-25. https://www.researchgate.net/publication/371697117_La_Percepcion_De_Competitividad_Del_Destino_Por_Parte_De_Los_Turistas
- García, N. (2021). Segmentación por motivaciones y valoración del turismo interior en el destino Manta, Manabí, Ecuador. *Innovar*, 31(80), 57-72. <https://www.redalyc.org/journal/818/81868160005/81868160005.pdf>
- García, N. (2022). Desarrollo territorial sostenible del turismo en Manabí, Ecuador. Modelos y estrategias. [Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante, Instituto Universitario de Investigaciones turísticas, Tesis doctoral]. <http://hdl.handle.net/10045/133318>
- Jaramillo, J. y Luyando, J. (2022). Percepción de los residentes en un destino turístico de sol y playa en el noreste de México como precursor del desarrollo local y sustentable. *Turismo y Sociedad*. 32, 119–143. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/8472>
- Larrosa, J., Lamar, X., y Cortés, C. (2023). Aproximación conceptual a las tipologías turísticas. Propuesta de clasificación. *Cuadernos de Turismo*, 51, 51-77. <https://doi.org/10.6018/turismo.571461>
- Lemoine, F., Castellanos, C., Hernández, N., & Zambrano, S. (2018). Análisis de los atractivos y recursos turísticos del cantón San Vicente, Ecuador. *Revista Retos de la Dirección*, 12(2), 133-148. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2306-91552018000200007&script=sci_arttext&tlng=en
- Loor, K. y Mendoza, E. (2023). *Plan de promoción turística para dinamizar el turismo interno en la provincia de Manabí*. [Repositorio Digital ESPAM.

- Trabajo de Integración Curricular]. <https://repositorio.esпам.edu.ec/handle/42000/2098>
- López, M., y Gutiérrez, L. (2019). Cómo realizar e interpretar un análisis factorial exploratorio utilizando SPSS. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 12(2), 1–14. <http://doi.org/10.1344/reire2019.12.227057>
- Luna, C. (2019). Análisis de la percepción de los estadounidenses que visitan Colombia. Un modelo de ecuaciones estructurales. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 29(1), 51-71. <https://www.redalyc.org/journal/1807/180762690004/html/>
- Marín, D., Cuartas, J., Sanabria, P., & Sánchez, J. (2023). Factores claves de un destino turístico competitivo: Caso San Carlos, Antioquia, Colombia. *TEC Empresarial* 2023, 17(2), 65-77. <https://www.scielo.sa.cr/pdf/tec/v17n2/1659-3359-tec-17-02-65.pdf>
- Mavrou, I. (2015). Análisis factorial exploratorio: Cuestiones conceptuales y metodológicas. *Revista Nebrija de Lingüística Aplicada*, 19, 1-10. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6341538>
- Mendoza, S. (2022). Uso del método de valoración contingente para lugares turísticos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 9269-9288. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/4069/6189>
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR (2018). *Manual para la elaboración y actualización del inventario de recursos turísticos*. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/401761/Manual_para_la_Elaboracion_y_actualizacion_del_inventario_de_recursos_turisticos.pdf
- Ministerio de Turismo de Ecuador-MINTUR (2018). *Manual de atractivos turísticos. Metodología para jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos*. <https://amevirtual.gob.ec/wp-content/uploads/2018/06/MANUAL-ATRATIVOS-TURISTICOS-ilovepdf-compressed-1.pdf>
- Ministerio de Turismo de Ecuador-MINTUR (2021). *Informe de evaluación "PLANDETUR 2020"*. <https://files.goraymi.com/2021/05/14/1b45fa-425f3155713c0ca0a11bbf356d.pdf>
- Ministerio de Turismo del Ecuador - MINTUR (2020). *Comportamiento del turismo a nivel nacional*. Ecuador. MINTUR. https://servicios.turismo.gob.ec/descargas/Turismo-cifras/Publicaciones/DespuesCovid/Comportamiento-Covid-VERSION-FINAL_JSP.pdf
- Moreno, L., Martínez, I., Apaza, C., & Santa Cruz, J. (2021). Ideas de negocio para reactivar el turismo en pandemia en “La Encantada”, Chulucanas, Perú. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(Especial 6), 173-186. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e6.11>
- Navas, M., Hidalgo, M., Romero, M. y Chica, R. (2023). Modelo de gestión de playas en la zona norte de Manabí Ecuador cantones Sucre, San Vicente, Jamás y Pedernales. *Polo Científico del Conocimiento*, 8(85), 919-928. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/5883/14701>
- Ortiz, B. M., & Torres, V. J. (2020). Validación del modelo de experiencia turística memorable. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, 1-13. <https://www.eumed.net/rev/caribe/2020/04/modelo-experiencia-turistica.html>
- Otero, B. (2023). *Métodos multivariantes*

- para la evaluación de atractivos turísticos en la parroquia rural de Charapotó, cantón Sucre, Manabí. [Repositorio Digital UTM. Trabajo de Titulación de Posgrado]. Instituto de Posgrado. Universidad Técnica de Manabí.
- Pizarro, K., & Mora, O. (2020). Exploratory factor analysis using the KMO and Bartlett sphericity measures of sampling adequacy to determine main factors. *Journal of Science and Research*, 5 (CININGEC), 903-924. <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/1046>
- Prefectura de Manabí (2021). *Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial Manabí 2030*. https://www.manabi.gob.ec/wp-content/uploads/2022/09/PDOT_Manabi_2030_v1.1..pdf
- Rivera, M. y Mendoza, I. (2022). La percepción de los visitantes sobre la gestión sostenible del turismo en destinos de naturaleza. estudio de caso en el Parque Nacional Galápagos (Ecuador). *Cuadernos de Turismo*, (50), 355-380. <https://digitum.um.es/digitum/bits-tream/10201/126645/1/542011-Texto%20del%20art%20c3%a1adcu-lo-1992291-1-10-20221126.pdf>
- Román, V., Villacís, L., Ormaza, E. y Párraga, L. (2022). Contribución de servicios extra hoteleros en destinos turísticos: caso Bahía de Caráquez. *Universidad y Sociedad*, 14 (1), 648-654. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2598>
- Ruiz, A., Cuétara, L., Martín, R., & Márquez, L. (2023). Estrategia comercial para el posicionamiento de organizaciones hoteleras en el destino sol y playa Crucita. *Revista Venezolana de Gerencia*, 28(9), 565-580. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.e9.37>
- Sánchez, V.V., Ultreras, A., Félix, B.E. y Sánchez L.J. (2023). Análisis de factores que configuran la imagen turística del destino de sol y playa: Mazatlán. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales – Relacis*, 1(2), 70 – 93. <https://revistas.peruvianscience.org/index.php/RELACIS/article/download/18/28>
- Secretaría Nacional de Planificación (2022). ACUERDO Nro. SNP-SNP-2023-0003-A. <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/Matriz-de-alineacion-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2021-2025-Agenda-2030.pdf>